
Жиноятдан жабр кўрган шахсларнинг фуқаровий даъво ҳуқуқи

Сурхондарё вилояти Транспортда ХТБ
ҳузуридаги Тергов гуруҳи терговчиси
катта лейтенант **Ш.Ж.Нусратуллаев**

Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти қуришига, хусусий мулк устуворлигига асосланган иқтисодий ривожлантиришига, ҳалқ осойишталиги ва фаравон ҳаёт кечирishi учун шарт-шароит яратишига, халқаро майдонда Ўзбекистоннинг муносиб ўрин эгаллашига қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Мамлакатимизда ўтказилаётган ислоҳотларининг асосий мақсадларидан бири бу қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи, эркинлиги ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишига қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини янада изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдан, суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини самарадорлигини кучайтириш, аҳолининг одил судловга бўлган ишончини ошириш, жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш ва қонунийликни мустаҳкамлаш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон ҳамда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «жиноят содир этган шахсларни жиноий жавобгарликка тортмай туриб, ахлоқан тузатиш, жабрланувчиларга етказилган мулкий зарарни тўлиқ қоплаш, шахсларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашнинг барча зарур чораларини кўриш, жиноий жазолар ва уларнинг ижро

этиш тартибини инсонпарварлаштириш йўналишидаги давлат сиёсатини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқди. Мазкур Фармон билан суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш бўйича комплекс чоратadbирлар дастури тасдиқланиб, жиноят туфайли етказилган зарарни қоплаш ва жиноятчиликнинг олдини олиш учун илғор хорижий тажрибани ўрганиш ва қонунчилигимизни такомиллаштириш вазифаси юклатилди.

Жиноят ишлари бўйича ҳуқуқни тикловчи одил судловни амалга оширишнинг муқобил усулларидан фойдаланган ҳолда яъни хусусий айблов, ярашув, медиация ва «хабеас корпус» институтларининг қўлланиш доирасини янада кенгайтириш, шахснинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш учун барча зарур чораларни кўриш, терговга қадар текширув ва тергов органларининг шахс ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга доир фаолиятини такомиллаштириш, ишни судга қадар юритиш босқичида суд назоратини кучайтириш, жиноят ишларини кўриб чиқишнинг процессуал тартибини эркинлаштириш, суд-тергов фаолиятининг шаффоф ва ошкоралигини таъминлаш, жиноят ишлари бўйича иш юритувида жамоатчилик иштироки институтининг ролини кучайтириш, жиноятдан жабрланган шахсларга етказилган зарарни қоплаш ва уларга кўмаклашишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш, ўз манфаатларини ҳимоя қилаётган процесс иштирокчиларининг ҳуқуқларини таъминловчи миллий қонун ҳужжатлари ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида учрайдиган жиноят-процессуал муаммоларнинг илмий-назарий ва амалий ечимини топиш янада долзарб аҳамият касб этмоқда.

Жабрланувчининг жиноят судлов ишларини юритишда иштирок этиши турли процессуал воситалар орқали таъминланади. Уни амалга оширишдаги тафовутлар жиноят иши юритилаётган босқичнинг хусусиятларига боғлиқ

бўлади.*

Бугунги кунга келиб, жиноятдан зарар кўрган шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини муҳофаза қилиш нафақат мамлакатимизда, балки бутун дунёда долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Ҳозирги кунда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти фақат жиноят содир этган шахсни аниқлаш, унга нисбатан тегишли жазо тайинлаш билан чекланиб қолаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Масалан: Статистик маълумотларга назар ташлайдиган бўлсак, 2017 йил якунига кўра жиноят оқибатида жабрланувчига етказилган зарар миқдори жами 330 743 854 сўмни ташкил этган бўлса, шундан 265 207 747 сўм ундирилган, 65 537 107 сўм, яъни 14% ундирилмаган, 2018 йил якуни бўйича 282 086 691 сўм моддий зарар аниқланган бўлса шундан 182210506 сўм зарар ундирилган, 99 876 455 сўм, яъни 35,4% ундирилмаган, 2019 йилда 419 845 536 сўм зарар аниқланган шундан 333 812 172 сўм миқдори, 86 033 364 сўм, яъни 20,5% ундирилмаган, 2020 йилда эса 651682000 сўм зарар аниқланган шундан 519 139 000 сўм ундирилган, 132543000 сўм, яъни 20,3% ундирилмасдан қолганлигини кўришимиз мумкин.*

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 44-моддасида «ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади» деб белгиланган.* Ушбу ҳуқуқни амалга ошириш шаклларида бири жиноят ишини тергов қилиш ва судда муҳокама этиш давомида жиноят иши бўйича фуқаровий даъво қилиш мумкинлигидир.

Одатда барча турдаги даъволар фуқаролик судловида кўриб чиқилади. Бироқ агар даъво мазмунини жиноят процесси тартибида судда кўриб чиқилиши лозим бўлган жиноят туфайли етказилган мулкӣ зарарни қоплаш ҳақидаги талаб ташкил этса, қонунга биноан жабрланган шахс жиноят процессида ҳам даъво билан мурожаат этишга ҳақлидир (ушбу даъво жиноят иши билан бир вақтда кўриб чиқилиши ва ҳал қилиниши учун). Бундай даъво жиноят процессидаги фуқаровий даъво деб аталади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига кундалик қоида ва одат тарзида риоя этиш хусусида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев қуйидагича таъкидлайди: “Биз жамятимизда шундай ҳуқуқӣ маданиятни шакллантиришимиз керакки, унга мувофиқ Конституция ва қонунларга амал қилиш, бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш мажбурият эмас, балки кундалик қоида ва одатга айланиши шарт”* .

Жиноят натижасида етказилган моддий зарар ҳуқуқӣ мажбурловнинг ўзига хос тури сифатида ёки кўнгилли равишда ҳам қопланиши мумкин. Жиноят натижасида етказилган моддий зарарнинг кўнгилли равишда ундирилиши жиноят процесси вазифалари бажарилишининг энг самарали йўли (усули) ҳисобланади.

Жиноят-процессуал кодекснинг бешинчи бўлимида тартибга солинган жиноят натижасида етказилган мулкӣ зиённи қоплаш механизмида фуқаровий даъво институти муҳим ўрин эгаллайди. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 275-моддасида қайд этилганидек, жиноят процессида жиноят туфайли ёки ақли норасо шахснинг ижтимоий хавфли қилмиши натижасида фуқароларга ва юридик шахсларга етказилган мулкӣ зарарни қоплаш, шунингдек

жабрланувчини дафн этиш ёки унинг стационарда даволаниш харажатларини ҳамда суғурта тариқасида унга тўланган пул, нафақа ёки пенсия пулини ундириш тўғрисидаги фуқаровий даъволар кўрилади.

Жиноят процессида фуқаровий даъвони кўриб чиқишда жабрланганларнинг ўзларига етказилган зарарни ундириш ҳуқуқларини таъминлаш процессуал механизмининг таъсирчанлиги кўп жиҳатдан суд фаолиятининг самарадорлигини ҳам белгилаб беради.

Жиноят процессида фуқаровий даъво тушунчасини таърифлашда жиноят туфайли етказилган мулкӣ зиён ва жисмоний зарарни ундириш – бунинг учун махсус ваколат берилган мансабдор шахслар ва органларнинг расмий фаолияти эканлиги ҳисобга олиниши лозим. Етказилган мулкӣ зиён ва жисмоний зарарни фуқаровий даъво кўзғатиш йўли билан ундириш фаолияти бундай даъво тақдим этиш ва қабул қилиш, шахсни фуқаровий даъвогар деб эътироф этиш, тақдим этилган даъводаги талабларни асослаш, уларни таъминлаш бўйича зарур чоралар қабул қилиш ва ҳоказоларни ўз ичига олади. Ушбу фаолият фуқаровий даъвогарлар, фуқаровий жавобгарлар ва уларнинг вакилларининг жиноят иши бўйича дастлабки тергов ва суд муҳокамаларида фаол иштирокини талаб қилади.

Демак, жиноят процессида фуқаровий даъво жиноятдан жабр кўрган шахсларнинг субъектив фуқаролик ҳуқуқларини муҳофаза қилишнинг энг кенг тарқалган ва асосий усулларида бири ҳисобланади. Жиноят процессида фуқаровий даъво маънавий зарарни ундириш учун ҳам тақдим этилиши мумкинлиги эътиборга лойиқдир. Бу масала Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2000 йил 28 апрелдаги 7-сонли «Маънавий зарарни қоплаш ҳақидаги қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги қарорининг 9-бандида тушунтиришлар билан баён этиб берилган.

Шундай экан, мамлакатимизда жабрланувчиларга етказилган зарарни

қоплашнинг самарали механизмини ўрнатиш, ишни судга қадар юритиш босқичида жабрланувчининг янги кўринишдаги ҳуқуқий мақомини белгилаш, диспозитив ҳуқуқларни кенгайтириш ҳамда жиноят ишлари бўйича иш юритишнинг соддалаштирилган тартибини жорий этишга доир муаммоларнинг илмий ва амалий асосланган ечимларини топиш мақсадга мувофиқдир.

**Сурхондарё вилояти Транспортда ХТБ
ҳузуридаги Тергов гуруҳи терговчиси
катта лейтенант Ш.Ж.Нусратуллаев**